

ТУРИЗМ ХИЗМАТЛАРНИ ЯРАТИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Жуманов Жалолиддин

Жиззах Sambhram университети

2-босқич магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923762>

Аннотация:

Мақола юртимизда туризмни ривожлантиришда рақамли технологияларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган бўлиб, унда туристик маҳсулотларни ташкил этишда ахборот коммуникация технологиялари воситасида такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган ва улар асосида амалга оширилиши керак бўлган вазифа ва чора-тадбирлар белгилаб берилган.

Калит сўзлар: туризмда ахборот технологиялари, хизмат кўрсатиш, интернет, олдиндан банд қилиш тизимлари, веб саёҳат, туризм маҳсулотлари

Abstract:

The article is aimed at increasing the effectiveness of the use of digital technologies in the development of tourism in our country, which addresses the issues of improving the organization of tourism products through information and communication technologies and identifies tasks and measures to be implemented.

Keywords: information technology in tourism, services, internet, pre-booking systems, web travel, tourism products

Бугунги кунда туризмнинг дунё хўжалигидаги улуши йил сайин ошиб, макроиқтисодий тармоқлар қаторида ривожланиб бормоқда. Мазкур соҳа жаҳондаги кўпгина давлатларнинг даромад манбаи сифатида уларнинг миллий "иқтисодиётида муҳим ўринни эгаллаб келмоқда. Шу сабабли мамлакатимизда туризмни ривожлантириш асосий вазифалардан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президентнинг 2019 йил 5 январдаги "Ўзбекистон Республикасида туризмни жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги ПФ 5611 сонли қарорида "2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепсияси"га мувофиқ Европа ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари билан товар айланмаси, ташиладиган йўловчилар сони ва инвестицияларни кўпайтириш учун республикадаги транспорт алоқа тизимини тубдан яхшилаш мақсадида хорижий алоқаларни янада мустаҳкамлашга алоҳида эътибор берилди. Бу жараёнда эса албатта

рақамли технологиялар асосий вазифа ҳисобланади. Интернет, ҳозирги кунда, жаҳондаги энг кенг қўлланиладиган маълумот етказиб бериш манбаи ҳисобланади. Интернет бугунги глобаллашув жараёнида жамиятимиз ҳаёти ҳамда барча соҳаларда кенг татбиқ этилган. Ҳозирги кунда туризмни ривожлантиришда интернетнинг тутган ўрни беқиёс. Барча туризм соҳалари ва йўналишлари бўйича ўз фаолиятини самарали тарзда олиб бораётган ташкилотларнинг барчаси интернетдан бевосита фойдаланади. Интернет ёрдамида кўплаб компаниялар ўз ташкилотларини тарғиб этиш билан биргаликда, турмахсулотларни онлайн тарзда туристларга етказиб бермоқдалар. Шу билан бирга, интернет туристик ташкилотларга олис масофадан туриб ҳамкор ташкилотларга ўз ташкилотлари ҳақида тўлиқ маълумотлар бериш имконини яратади. Ташкилотлар тез ва самарали усулда турмахсулотларини намойиш этиш имконига эга бўладилар. Бундан 20 йиллар аввал турмахсулотларни туристларга намоён қилишда бир қанча воситачилар иштрок этар эдилар. Бугунги кунга келиб эса, онлайн воситачи - меҳмонхона, ресторан, туристик ташкилотларнинг шахсий веб саҳифалари вужудга келди. Бу ўз ўрнида турист учун истеъмолчи сифатида бир қанча қулайликларни яратиб беради. Туристик ташкилотлар иштрокисиз саёҳат ва меҳмонхона хизматлари ҳақида маълумот олишни таъминлайди. Мавзуга оид адабиётлар таҳлили Россиялик олимлар Н.Морозова ва М.Морозовнинг фикрига кўра, замонавий туризм саноати янги электрон технологияларнинг жорий этилиши билан катта ўзгаришларга эга бўлди. Туристик бизнеснинг бозор амалиётида исталган ташкилот замонавий ахборотлар технологиясидан фойдаланмаган ҳолда муваффақиятли фаолият кўрсата олмайди. Турмахсулотни яратиш ва сотиш технологиясини хусусияти қисқа вақт ичида транспорт воситаларини эришиш ва туристларни жойлаштириш имкониятлари ҳақида маълумотларни тақдим этиш, жойларни тез бронлаштириш ва резервлашни таъминлаш, ҳамда туристик хизматларни (чипталар, ҳисоблар ва йўналиш бўйича кўрсатмалар каби ҳужжатларни параллель расмийлаштириш, ҳисоб-китоб ва маълумотномали ахборотлар билан таъминлаш ва бошқалар) тақдим этишда қўшимча вазифаларни ечишни автоматлаштиришни таъминлайдиган тизимларни яратишни талаб этади. Бунга тизимда ахборотни қайта ишлаш ва узатиш учун замонавий компьютер технологияларидан кенг фойдаланиш шароитида эришиш мумкин. Туризм индустрияси шунчалик кўп кўринишли ва кўп

қирралики турли ахборот технологияларини алоҳида олган туристик фирма ёки отел ишини автоматлаштиришни таъминловчи махсус дастурий воситаларни яратишдан то глобал компьютер тармоқларидан фойдаланишни талаб этади [1]. Яна бир олим Д.Мухиннинг фикрича, олдиндан буюртма қилишнинг компьютер тизимлари (GDS (Global Distribution System)) саёҳатлар туризмида энг катта ва энг асосий ахборот тизимларидир. Ушбу тизимлар саёҳатларни режалаштиришга, меҳмонхоналарда истиқомат қилиш, круизлар, транспорт, тур-саёҳатлар, валюта алмаштириш (currency exchange) ва кўнгил очиш билан биргаликда, индустриянинг аксарият секторларида резервлашга доир ахборотга киришни таъминлайди. Резервлашнинг компьютер тизимларидан фарқли равишда, меҳмонхоналар хоналарига олдиндан буюртма бериш орқали банд қилиб қўйиш ва автомобиль ижараси тизимларидан туризм ташкилоти агенти тўғридан-тўғри фойдалана олмайди, фақат билвосита, яъни авиалинияларни резервлаш компьютер тизимлари ёки уяли алоқа воситалари орқали фойдаланади. Турагентликнинг маркетинг хизматларида телемаркетинг хизматларидан фойдаланишни таъминланади. Бизнеснинг тезкор жиҳатлари билан ишлаш учун туркомпаниялар офисдан туриб қўллаб-қувватлаш тизимини қўллайдилар. Интернет (умуман электрон тармоқлар ҳам) ҳозирги вақтда турмаҳсулотлар ҳақида муайян ахборотни олишни таъминлаш билан бир қаторда, авиалинияларда, меҳмонхоналарда жойларни аввалдан буюртма бериш орқали банд қилиб ҳам берадилар [2]. А.Геталенконинг фикрига кўра туризмда ахборот технологияларини жорий этиш туристик маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва уни татбиқ этиш жараёнининг ҳар хил босқичларида фойдаланиш мумкин. Туризмнинг қуйидаги асосий йўналишларига ахборот технологияларидан бевосита самарали фойдаланиш мумкин: - туризм маҳсулотларини татбиқ этиш ва сотиш; - туризм ташкилотлар менежмент тизимида; - туризм маҳсулотларини яратишда; - хизматларни етказиб беришда [3]. А.Абдувоҳидовнинг фикрига кўра мамлакатимизда туризм салоҳиятини дунёга намоён қилишда, халқаро туристик оқимларни барқарорлаштириш, унимавсумийлик хусусиятларидан ҳоли қилиш мақсададида интернет тармоғи орқали туристик салоҳиятимизни кўрсатиб берувчи веб саҳифаларни халқаро тажрибалар асосида ўзгаритириб бориш лозим [4]. Кўриб ўтилган мутахассисларнинг фикрига кўра, туризм хизмат бозорини такомиллаштиришда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланиш

долзарб ҳисобланади. Ҳозирги кунда мамлакат туризм салоҳиятини дунёга намоён қилишда турли дастурий воситалардан фойдаланилади. Мамлакатимизда жойлашган туристик масканларимизнинг ривожланган давлатлар фойдаланаётган дастурлардан фойдаланиш орқали дунёга намоён қилиш зарур ҳисобланади. Бу эса 3D-технологиялари асосида мамлакатимиз туристик потенциалга эга объектларини виртуал ҳаракатга келтириш шаклини ишлаб чиқишни талаб этади. Бу эса ўз навбатида истеъмолчиларга саёҳат қилинаётган объектлар ҳақида олдиндан тўлиқ тарзда маълумотга эга бўладилар. Тадқиқот методологияси Туризмни ривожланишини таҳлил қилиш натижасида мамлакатимизнинг туризм ривожланаётган минтақаларида умумий муаммолар мавжудлигини кўрсатмоқда, жумладан туризмни ривожлантиришда мамлакатимиз аҳолиси учун туристик ресурсларимиз тўғрисида маълумотлар етарли даражада эмаслиги кузатилмоқда. Бу эса ўз навбатида туризмга қизиқиш пастлигига олиб келади. Бугунги кунда ахборот коммуникация технологияларидан кенг фойдаланилган ҳолда халқаро ва ички туризмни ривожлантириш имкониятларини янада ошириш мумкин. Ўзбекистонда ҳам интернет тармоғи орқали туризмни ривожлантириш мумкин. Деярли барча туризм ташкилотларининг ўз веб саҳифалари мавжуд. Интернет веб саҳифалари туризм ташкилотларга кенг аудиторияга эга бўлиш имконини беради. Веб саҳифанинг кўркамлиги, маълумот билан бойитилганлиги бу туризм ташкилотининг юзи ҳисобланади. Республикаимизда тарихий-маданий туризм ҳамда экотуризм ривожланганлиги туфайли веб саҳифаларимизни миллий тарзда намоён қилишимиз зарур. Веб саҳифалар орқали турист турмаҳсулот ҳақида олдиндан, масофадан туриб бемалол танишиб чиқиш имкониятига эга бўлади. Туризм соҳасини ривожлантиришда тарихий обидаларни 3D-технологиялари асосида виртуал ҳаракатга келтириш ахборот технологиялари ривожланган даврда энг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Таҳлил ва натижалар Туризмда ахборот технологияларининг тарқалиши бир қанча қўшимча ижтимоий-маданий, иқтисодий ва сиёсий омилларга боғлиқ. Ахбороттехнологияларининг якка ўзи туризм хизматларининг “янги комбинациялари”ни ярата олмайди, албатта технологияларнинг бир қанча ижтимоий, институционал, ижтимоий-сиёсий ва маданий омиллар билан қўшилишигина товар ва хизматлар, метод ва бозорларнинг янги комбинацияларини яратилишига олиб келиши мумкин. Телекоммуникация тармоқларидан фойдаланиш ва интерфейслар шунга

кўмаклашадики, ахборот тизимларидан бевосита саёҳатчини фойдалана олади. Агар тизим тўғри қўлланилаётган бўлса, ахборот технологиялари хизматнинг юқори сифатини таъминлайди, шундай қилиб, мижозларнинг талаби тўлароқ қондирилади. Лекин юксак технология билан зарур даражадаги шахсий эътибор ўртасида муайян мувозанатни сақлаб туриш талаб этилади. Туризм соҳасида ахборот технологияларининг ролини кўриб чиқар эканмиз, шуни ёдда тутиш керакки, туризмни ривожлантиришнинг назарда тутилаётган ишланмалари ва режалари қуйидаги саволларга жавоб бериши керак: - туризм бозорининг ҳолатини ва бу тармоқ равнақининг асосий муаммоларини қандай баҳоламоқ керак; - туризм бозорининг қайси асосий йўналишлари минтақа манфаатларига тўлиқроқ жавоб беради, маблағларни қаерга ва нимага самаралироқ сарфлаш керак; - қандай қилиб минтақанинг имиджини яхшилаш ва сайёҳлар учун вилоятларнинг жозибасини ошириш мумкин; - туризмни ривожлантириш эвазига минтақанинг ижтимоий-иқтисодий равнақини қай тахлитда рағбатлантириш мумкин [5]. Мамлакатимизда туризмда ягона ахборот тармоғини қуришда лойиҳанинг турли фаолият кўрсатаётган субъектлари ўртасида локал алоқасини ўрнатиш оралиқ қадамлардан бири бўлиши мумкин. Ўзбекистоннинг туризм индустриясида ахборот технологиялари бозорини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ҳозирги вақтда офис ичидаги операцияларнинг турли жиҳатларини автоматлаштириш билан бир қаторда узоқдан туриб резервлашнинг локал (маҳаллий) ҳисоблаш тармоқлари ва тизимларини яратиш имконияти бор. Электрон тармоқлар ахборот узатишда муҳим ҳисобланади, тобора кўп ташкилотлар ундан фойдаланмоқдалар. Лекин туризм ташкилотлари илгари бўлганидек ҳозир ҳам электрон тармоқ таклиф этаётган ҳамма имкониятлардан тўлиқ фойдаланишмаяпти. Ананавий бўлиб қолган сайёҳлик ахборот тизимлари (GDS)дан фарқли равишда, электрон тармоқларга ҳозир истеъмолчилар ва сайёҳлик ташкилотлари барча тоифаларининг қўли етмоқда, лекин бунинг шартли шуки уларда зарур ускуна бўлиши даркор. Резервлашнинг анъанавий тизимлари биринчи босқичда зарур бўлган бирмунча ахборотни тақдим этадилар, лекин электрон тармоқлар иккала фазани ҳам қўллаб-қувватлайди дебфараз қилинади. Қарор қабул қилинганига қадар босқичда сайёҳга зарур бўлган ахборотни статик ва динамик ахборотга бўлиш мумкин. Статик ахборот қуйидагилардир: - сафар қилиш мўлжалланган объект ҳақида умумий ахборот, яъни географияси, тарихи,

транспорт ва шу кабилар; - турагентлар, туроператорлар ва бошқалардан умумий таклифлар. Динамик ахборот қуйидагилардир: - янгиликлар (мамлакатда, вилоятда, шаҳарда); ўринларнинг борлиги ва шу кабилар; - махсус таклифлар; - шахсга дахлдор батафсил ахборот [6]. Электрон тармоқларни қўллаш истеъмолчини таклифга яқинлаштириши мумкин, шундай қилиб тезлик билан арзон, уюшган, икки томонлама, тўғридантўғри ва мустақил ахборот канали вужудга келади. Юқорида санаб ўтилган мисоллар саёҳатларни режалаштиришда интернет халқаро тармоғининг имкониятларини кўрсатади. Ҳозирга вақтда электрон тармоқларга етказиб берилаётган туристик ахборотнинг кўп қисми статистик ахборотдир. Шу сабабдан ҳам ўз бизнесида интернетдан фойдаланаётган туристик ташкилотлар ҳозирча электрон тармоқларининг амалдаги афзалликларидан тўла фойдалана олишмаяпти. Шунинг учун ҳам қарор қабул қилингунига қадар бўлган даврга эътибор бериш зарур, дам олиш мўлжалланаётган жойдаги ахборотнинг динамик қисми саёҳатчи учун кўпроқ муҳимдир. Туризм ташкилотлари томонидан замонавий ахборот технологияларидан самарали тарзда фойдаланилган ҳолда диққатга сазовор жойларни интернет рекламалари орқали намоён этилиши мамлакатимизга туристлар оқимининг ошишига олиб келади. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги Қонуни 2019 йил 18 июлда қабул қилинган, унда соҳанинг ҳозирги ривожланиш босқичидан келиб чиққан ҳолда янги тушунчалар киритилди, туризм бўйича давлат сиёсатининг принциплари ва асосий йўналишлари белгиланди. Шунингдек, туристик фаолият субъектлари тоифаларга ажратилди. 47 та давлат фуқаролари учун виза режими бекор қилинди ҳамда визасиз режимга эга мамлакатлар сони 86 тага етди. Бундан ташқари виза жараёнларини соддалаштириш мақсадида электрон виза олиш имкониятига эга мамлакатлар сони 57 ни ташкил этди. Ўзбекистонга ташриф буюрувчи туристларнинг 60 %ни Европаликлар ташкил этади. Интернет ва ҳар хил глобал ахборот узатиш тармоқларидан самарали ва унумли фойдаланиш Ўзбекистонда туризм иқтисодиётини ривожлантириш долзарб ва яқин келажакда ҳал қилиши керак бўлган масалалардан биридир.

Туризм ташкилотларида замонавий ахборот технологиялари тизимли равишда амалга оширилса, исталган фойдаланувчи интернетдан етакчи туроператорларнинг нархлари ва таклифлари тўғрисида маълумотларидан хабардор бўлиши мумкин (олдин турист агентликка ўзи

қўнғироқ қилиб учиш санаси, нархи, меҳонхона хонаси ва туруператорнинг номи ва ҳатто алоқа телефонларини ҳам ўзлари сўраб олганлар), бронлаштиришнинг бундай тизими жорий қилингандан кейин миждоз иш ўрнини тарк этмаган ҳолда мустақил тарзда нафақатгина уни қизиқтирган турни брон қилиши (исталган йўналишда), балки агентлик хизматларига мувожаат қилмасдан унга тўловни амалга ошириши, йўлланма ҳамда ваучерни мустақил тарзда олиши ва саёҳатга эркин бориши мумкин бўлади. Исталган вазиятда турларни бронлаштиришнинг глобал тизимларини ташкил этиш ғояси фақатгина лицензияга эга бўлган туризм агентликларигагина нисбатан жорий қилиниши зарур. Бироқ, Ўзбекистон интернетда турларни бронлаштиришни глобал электрон тизимларини ташкил қилиш ҳозирда фақатгина ғоя даражасида қолмоқда. Хулоса ва таклифлар

Замонавий туризм янги компьютер технологияларини жорий этилиши билан улкан ўзгаришларга эга бўлди. Ҳар қандай фирмани туристик бизнес бозорида замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилмасдан муваффақиятли фаолият кўрсатиши амалиётда мумкин эмас. Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси ҳамкорлигида мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган туристик ташкилотларнинг ягона онлайн маълумотлар алмашиш тизимини яратиш зарур. Тизим орқали барча вилоятлардан меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, ҳисоботлар, ўзаро маълумотлар алмашишни тезлик билан бажариш мумкин ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида минтақадаги барча туристик фаолият кўрсатадиган ташкилотлар бир вақтнинг ўзида маълумотларни олиш имконияти вужудга келади. Туристик ташкилотлар фаолияти ахборотлаштирилиш жараёнида, мамлакатимизда туристик потенциални ошириш мақсадида мавжуд бўлган барча туристик объектларни замонавий ахборот технологияларидан фойдаланилган ҳолда 3D шаклида виртуал туризм дастурини ишлаб чиқиш лозим. Дастур орқали саёҳатчилар бевосита туристик объектларда виртуал тарзда саёҳат қиладилар ва ўз навбатида саёҳат қилмоқчи бўлган объектлари ҳақида олдиндан маълумот олиш имконияти вужудга келади. Саёҳат дастурини яратишда бутун дунё тан олган дастурлаш тилида ишлаб чиқилиши, дунёга мамлакатимизни янада танитиш имконини беради. Таклиф этилаётган дастур лойиҳаси нафақат мамлакатимизда балки бутун дунё бўйлаб туристик лойиҳасифатида яратилмаган. Мамлакатимиз бўйлаб барча туристик объектларини қамраб олган дастур тўлиқ ишлаб

чиқилганидан сўнг, “Буюк ипак йўли” бўйлаб саёҳат дастурини ишлаб чиқилишини амалга ошириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н.Морозова, М.Морозов, Информационное обеспечение туризма. Учебник. Москва, КноРус, 2016 год, стр. 7.
2. Д.Мухин, Информационно-коммуникационная среда туристско-рекреационного предприятия Крыма, Таврический научный обозреватель. №1, 2017 год, стр. 18.
3. А.Геталенко, Направления применения информационных технологий в туризме, НоваИнфо, №61-1, 2017, стр. 2.
4. А.Абдувохидов, Ўзбекистон туризм индустриясини ривожлантиришда компьютер тизимларини такомиллаштириш истиқболлари, Ўзбекистонда ички туризмни ривожлантиришда хорижий тажрибани қўллаш республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами, 2014, 392-393 бетлар.
5. Р.Баженов, Д.Лопатин, О применении современных информационных технологий в сфере туризма, Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, №3, 2016, стр. 163-164.
6. В.Гуляев, Новые информационные технологии в туризме. Учебное пособие. Москва, 4-е изд.– М.: ПРИОР, 2014, стр. 52.
7. Рашидова Ф. Ш. Иностранные Инвестиции В Развитии Предпринимательства–Как Важный Фактор Формирования Среднего Класса В Узбекистане //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 76-86.
8. Рашидова Ф. Ш. Роль женского предпринимательства в развитии и процветании государства //Научный вестник СамГУ. Серия "Гуманитарные науки". – 2013. – №. 4 (80). – С. 18.
9. F.Rashidova. Growth of Small Business and Private Entrepreneurship at a New Strategic Stage of Development. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol. 24, Issue 05, 2020. P 2473-2479.

